

სპინალური ამიოტროფიის II ტიპის ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტურობა

ელისო მურვანიძე - ფიზიკური თერაპევტი (Ph.D) (PT), საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, Tbilisi, Georgia, E-mail: murvanidzeeliso@yahoo.com.

აბსტრაქტი

შევისწავლეთ სპინალური ამიოტროფიის II ტიპის მქონე ბავშვების მსხვილი მოტორული ფუნქციისათვის დამახასიათებელი ძირითადი მოძრაობითი მოქმედებები და დავადგინეთ რომ ადრეული ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშები გაცილებით შედეგიანი აღმოჩნდა ვიდრე 3 წლის ზევით დაწყებული. მონაცემები რომელიც მივიღეთ დაგვეხმარა განგვესაზღვრა ფიზიკური თერაპიის ის მეოდები რომელიც სიფრთხილით უნდა გამოვიყენოთ ამ დიაგნოზის დროს.

Keywords: ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშები, მსხვილი მოტორული ფუნქცია.

შესავალი. სპინალური ამიოტროფია მძიმე გენეტიკური, პროგრესირებადი ნერვუნთოვანი დაავადება, რომელიც გამოვლინდება კუნთოვანი სისტემის სისუსტით და ძალის დაკარგვით, ის ისვიათი დაავადებათა ჯგუფს მიეკუთვნება მისი სტატისტიკა არის 11000-დან 1 ახალშობილი მსოფლიოში, საქარველოში რეგისტრირებულია 64 - მდე პაციენტი. ძირითადად გამოვლინდება ბავშვთა ასაკში და ჩვილი ბავშვების სიკვდილიანობის ერთერთი ყველაზე გავრცელებულ გენეტიკურ მიზეზს წარმოადგენს [1, 2].

მისი გამომწვევი მიზეზია SMN1 გენის მუტაცია, განასხვავებენ დაავადების 4 ტიპს:

I ტიპის გამოვლენა ხდება ექვს თვემდე, II ტიპის გამოვლენა ხდება შვიდი თვიდან თვრამეტ თვემდე, III ტიპის გამოვლენა ხდება თვრამეტი თვის ზევით, IV ტიპის გამოვლენა ხდება ოცდათხუთმეტი წლის ასაკში [1, 2];

II ტიპის დროს მისი მსხვილი მოტორიკა მკვეთრად ჩამორჩება განვითარებას, მენტალური პრობლემები არ აღენიშნება, უჭირს დამოუკიდებელი ჯდომა, ვერ დგას დამოუკიდებლად, ვერ გადაადგილდება დამხმარე საშვალებით, ხშირია ხერხემლის დეფორმაცია - სქოლიოზი, სუნთქვის და ყლაპვის პრობლემები, მცირე დროით სწავლობენ ჯდომას მაგრამ მერე მალე კარგავენ.

საკვლევი პრობლემა. კვლევის პროცესში პრობლემას წარმოადგენდა ბავშვების სხვადასხვა დროს ჩართულობა (შემთხვევები 2-4-6 თვე).

კვლევის მეთოდოლოგია. დაკვირვება არის რაოდენობრივი ტიპის. დაკვირვება ჩატარდა 4 პაციენტზე, მათი ასაკი იყო 2 თვიდან და 6 თვემდე, რომლებიც 2017-2020 წლების განმავლობაში. სპინალური ამიოტროფიის შეფასება მოხდა ჯერ გენეტიკოსის მიერ, გადმომისამართდა რეაბილიტაციის ცენტრში, სადაც მოხდა შეფასება ექიმი ნევროლოგის მიერ, რომელმაც განსაზღვრა დაავადების სიმძიმის ხარისხი.

დაკვირვება მოხდა ბავშვის უნარების მიხედვით:

- თავის კონტროლი
- ბრუნები
- საყრდენით ჯდომა

- ჯდომა დამოუკიდებელი
- ოთხზედგომა.

ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშების ძირითადად მიმართული იყო ბავშვის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე და კუნთური ძალის მომატებაზე.

პროცედურის მსვლელობა:

- სახსრების პასიური დამუშავება;
- ბავშვის მოძრაობითი/მოქმედებების განვითარება (თავის კონტროლი, ბრუნვები, სატრდენით ჯდომა, დამოუკიდებელი ჯდომა, ოთხზედგომა).

აქტიური ფიზიკური ვარჯიშები:

- ხელების აქტიური მოძრაობები, (S- პოზაში);
- გადაბრუნება/გადმობრუნება;
- ჯდომის დროს პირამიდის აწყობა საპირისპირო მხარეს.

I ჯგუფში გაერთიანებული იყო სპინალური ამიოტროფიის 4 ბავშვი, სადაც ხდებოდა ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშები, წელიწადში უტარდებოდათ 100 დღე, პირველი სამი წელი კვირაში 5 დღე, სამი წლის შემდეგ კვირაში 3 ან 2 დღე.

II ჯგუფში გაერთიანეთ სპინალური კუნთოვანი ატროფიის მქონე ბავშვები, რომლებიც მკურნალობდნენ 2005/2006 - 2013/2014 წლებში, მკურნალობა დაიწყო ორი წლიდან (ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან).

ცხრილი 1. პაციენტის მსხვილი მოტორული უნარების შეფასება

	უნარები	მკურნალობა ამდე	1 წლის შემდეგ				
I ჯგუფი	თავის კონტროლი	+	+	+	+	+	+
	ბრუნვები	-	+	+	+	+	+
	საყრდენით ჯდომა	-	±3წთ	+	+	+	+
	დამოუკიდებელი ჯდომა	-	-	±2წთ	+	±3წთ	±2წთ
	ოთხზედგომა	-	-	-	-	-	-
II ჯგუფი	თავის კონტროლი	+	+	+	+	+	+
	ბრუნვები	-	+	+	+	+	+
	საყრდენით ჯდომა	-	-	+	+	+	+
	დამოუკიდებელი ჯდომა	-	-	±1წთ	±2წთ	±1წთ	-
	ოთხზედგომა	-	-	-	-	-	-

პირველი ჯგუფის შემთხვევაში მოტორული უნარების გაუმჯობესება დაიწყო ერთი წლის შემდეგ, სამი წლის შემდეგ მოხდა სტაბილიზაცია და ხუთი წლის შემდეგ დააიწყო დაავადებამ პროგრესირება (იხ. ცხრილი 1).

მეორე ჯგუფის ბავშვებს აქ გაცილებით ცუდად განვითარდა, მდგომარეობის სტაპილურობის ფაზა საერთოდ გამოიკვეთა და მკურნალობიდან 4 წლის დაიწყო დაავადებამ პროგრესი (იხ. ცხრილი 1).

დასკვნა:

1. სპინალური ამიოტროფიის დროს ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშების ეფექტურობა უნდა იყოს ბავშვის უნარებზე მორგებული;
2. ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშების დროს სპინალური ამიოტროფიის სტაბილურობის ფაზა გაცილებით დიდხანს გაგრძელდა;
3. ადაპტირებული ფიზიკური ვარჯიშების დროს დაავადების პროგრესირება გაცილებით ნელა მიმდინარეობს ვიდრე სხვა შემთხვევებში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ე. მურვანიძე. „ფიზიკური თერაპიის გავლენა სპინალური კუნთოვანი ატროფიის III შემთხვევებში“, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჯამრთელობა და სპორტი“ 2022 წ. ISBN 978-9941-8-4623-6.
2. ნ. ტატიშვილი, მ. გაბუნია, ი. ბოკერია. „ბავშვთა ნევროლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა“ 2011 წ.
3. Wegener G. „Progressive Spinal Muscular Atrophy“, 2019.
4. Thomas, N. H, & Dubowitz, V. (1994). The natural history of type I (severe) spinal muscular atrophy. *Neuromuscul. Disord.*, 4, 497-502.
5. Ogino, S., Leonard, D. G., Rennert, H., Ewens, W. J. & Wilson, R. B. (2002). Genetic risk assessment in carrier testing for spinal muscular atrophy. *Am. J. Med. Genet.*, 110, 301-307.

DOI: 10.5281/zenodo.7979350

EFFECTIVENESS OF ADAPTED PHYSICAL EXERCISES IN SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA) TYPE II

Eliso Murvanidze – physical therapist (Ph.D.) (PT),

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

E-mail: murvanidzeeliso@yahoo.com.

Abstract. We studied basic movement patterns of gross motor function of children with spinal amyotrophy type II and found that early Adapted physical therapy was more effective than starting after 3 years. The data we got, helped us to determine the methods of physical therapy that should be used with caution during this diagnosis.

Keywords: Adapted physical exercises, Gross motor function.